

ZAMONAVIY TA'LIM TIMZIMIGA INTEGRATIV YONDASHUVNI JORIY ETISHNING ZARURIYATI

Xashimova M.K¹, To'ychiyeva O.T²

¹TAFU "Pedagogika" kafedrasining dotsenti, p.f.n.

²TAFU pedagogika va psixologiya yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: maqolada zamonaviy ta'lim tizimining tendensiyalaridan biri bo'lgan integratsiyalashuv haqida so'z yuritilgan bo'lib, integratsiya - o'quv faoliyatini tashkil etish usuli, o'quv materialini turli xil pozitsiyalardan tahlil qilish, asosiy narsani ajratib olish, ma'lum bo'lganlar bilan yangi aspektda operatsiyalarni bajarish, o'quv muammolarini hal qilish va amalga oshirishni o'z ichiga olgan holda tashkil etilishi, integratsion yondashuvga oid olimlarning fikrlari keltirilgan, integratsion darsni tashkil etishga oid talablar tizimi keltirilgan va integratsion yondashuvni ta'lim amaliyotiga joriy etish zaruriyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, integrativ yondashuv, o'quv faoliyati, o'quv muammolari, o'qitish usullari, funktsiyalar, natija, fanlar aro bog'liqlik, kombinatsiya, kompleks yondashuv, faoliyatli yondashuv, muammoli yondashuv.

Аннотация: в статье рассматривается интеграция — одно из направлений современной системы образования. Интеграция — метод организации учебной деятельности, включающий анализ учебного материала с разных позиций, выделение главного, выполнение операций с известным в новом аспекте, решение и реализацию учебных задач. Приведены мнения ученых об интеграционном подходе, представлена система требований к организации интеграционного урока, проанализирована необходимость внедрения интеграционного подхода в образовательную практику.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, учебная деятельность, проблемы обучения, методы обучения, функции, результаты, межпредметные связи, сочетание, комплексный подход, деятельностный подход, проблемный подход.

Annotation. the article considers the issue of integration as one of the trends of the modern education system, integration is a method of organizing educational activities, analyzing educational material from different perspectives, highlighting the main aspects, performing new operations, organizing learning, including solving and implementing educational problems, provides scientists' opinions on the integration approach, Presents a system of requirements for organizing an integrated lesson, and the issue of the need to introduce an integration approach into educational practice is analyzed.

Keyword: integration, integrative approach, educational activity, educational problems, teaching methods, functions, result, inter-subject relationship, combination, integrated approach, activity-based approach, problem-based approach.

1. Kirish

Integratsiya - bu fanlar, o'quv fanlari, o'quv fanlari bo'limlari va mavzularining chuqur, izchil, ko'p qirrali ochib berilgan yetakchi g'oya va yetakchi pozitsiyalarga asoslangan tabiiy o'zaro bog'liqligi o'rganilayotgan jarayonlar va hodisalar. Shuning uchun turli darslarni birlashtirib emas, tanlangan qismlarni bir butunga birlashtirgan holda bir mavzuning materialini boshqasining materialini bilan to'ldirish kerak. Bundan tashqari, har qanday material kombinatsiyasi bilan, darsga bag'ishlangan mavzu g'oyasi yetakchi, asosiy bo'lib qolishi kerak. Integratsiya - bu nafaqat o'quv materialining maxsus kombinatsiyasi, balki o'quv faoliyatini tashkil etish usuli bo'lib, o'quv

materialini turli xil pozitsiyalardan tahlil qilish, asosiy narsani ajratib olish, ma'lum bo'lganlar bilan yangi aspektda operatsiyalarni bajarish, o'quv muammolarini hal qilish va amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Integratsiya ayrim bo'laklarning yoki elementlarning bir-biriga qo'shilishi, bir butunga aylanishi, yaxlitlanishidir. Integratsiya tushunchasi XVIII asrdayoq Spenser tomonidan izohlangan edi. Integratsiya - bu sub'ektiv va ob'ektiv, ichki va tashqi, obrazli va kontseptual, intellektual va hissiy, ratsional va intuitiv, analitik va sintetik o'rtasidagi uzluksiz o'zaro ta'sir jarayoni, ya'ni ta'lim jarayonida dunyoni tushunishning ilmiy va badiiy usullarini uyg'unlashtirish.

Integrativ ta'limni yo'lga qo'yishdan oldin, uning tasnifi - integrativ ta'limning sinflarga bo'linishi (klassifikatsiya) borasida ma'lum tushuncha hosil qilish lozim bo'ladi. Pedagogika fanlari doktori, professor R.A.Mavlonovada bu tasnif quyidagicha ifoda etiladi:

- chegaradosh fanlar asosida tuzilgan kurslar;
- asosiy fanlar asosida tuzilgan kurslar;
- umumiy ilmiy tushunchalar, qonuniyatlar, nazariyalar asosidagi kurslar;
- fan evolyutsiyasi bilan bog'liq muammolarni, tabiatni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish uslublari, olamning ilmiy ko'rinishini o'rganish asosidagi kurslar;
- kompleks ob'ektlar asosida;
- turli muammolar asosida;
- faoliyat asosida [⁸ Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Metodik kullanma. - T.: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat universiteti, 2005. <http://library.ziyonet.uz/ru/book/33810>. Murojaat sanasi: 2016 yil, 24 mart].

Integratsiyaning ilmiy asoslari I.P.Pavlov va I.M.Sechenov asarlarida vujudga keladi. Ularning fikricha aqliy hodisalarning neyrofiziologik asoslarini ishlab chiqishda sintetik yondashuv nuqtai nazaridan ma'lumotlarning integratsiyasi miya faoliyatini tartibga solishning eng muhim psixofiziologik mexanizmi hisoblanadi.

G. F. Fedorets tomonidan integratsion texnologiyaga eng aniq ta'rif berilgan: "Fanlararo aloqalar-bu o'quv jarayonining mazmuni, shakllari va usullarida o'z aksini topgan va ularning organik birligida ta'lim, rivojlanish va tarbiyaviy funktsiyani bajaradigan real voqelik ob'ektlari, hodisalari va jarayonlari o'rtasidagi sintez, integrativ munosabatlarni belgilovchi pedagogik kategoriya. [⁹Fedorets, Grigoriy Filippovich.Problema integratsii v teorii i praktike obucheniya : (Puti razvitiya) : Ucheb. posobiye k spetskursu / G. F. Fedorets; Leningr. gos. ped. in-t im. A. I. Gertsena. - Leningrad : LGPI, 1990. - 82 s.]" Integratsiyalashgan ta'lim nazariyasining psixofiziologik asoslari I.P.Pavlovning g'oyalari, uning dinamik stereotip va ikkinchi signal tizimi haqidagi ta'limotida o'z aksini topadi. I.P.Pavlovning fikricha, bilimlarni o'zlashtirishning fiziologik mexanizmi miya yarim sharlarining po'stlog'ida vaqtinchalik aloqalarning murakkab tizimlarini shakllantirishdir.

Ta'lim jarayoni vaqtinchalik aloqalar tizimini shakllantirishdan iborat - va bu fikr, fikrlash, bilim deb ataladi. Shunday qilib, N.S. Svetlovskaya integratsiyani "ilgari bir-biridan farq qiladigan bir nechta birliklarda (maktab predmetlari, faoliyat va boshqalar) bir xil turdagi aniqlangan elementlar va qismlarga asoslangan yangi butunlikni yaratish, so'ngra bu elementlar va qismlarni ilgari bo'lmagan narsalarga moslashtirish" deb tushunadi. Uning fikricha integratsiyaning muhim sharti bir qator fanlar va metodologiyada yagona maqsad va funktsiyaning tabiiy bo'ysunishi asosida materialni qurishdir.

D.Zverev va V.Maksimovalar pedagogikadagi integratsiyani uzluksiz bog'langan, birlashgan, yaxlitlikni yaratish jarayoni va natijasi deb hisoblaydilar. O'qitishda u turli o'quv predmetlarining bir sintezlangan kurs (mavzu, bo'lim, dastur) elementlarini birlashtirish, turli fanlarning ilmiy tushunchalari va usullarini umumiy ilmiy tushunchalar va bilish usullariga birlashtirish, fan

⁸ [Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Metodik kullanma. - T.: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat universiteti, 2005. <http://library.ziyonet.uz/ru/book/33810>. Murojaat sanasi: 2016 yil, 24 mart].

⁹ [Fedorets, Grigoriy Filippovich.Problema integratsii v teorii i praktike obucheniya : (Puti razvitiya) : Ucheb. posobiye k spetskursu / G. F. Fedorets; Leningr. gos. ped. in-t im. A. I. Gertsena. - Leningrad : LGPI, 1990. - 82 s.]

asoslarini komplekslashtirish va umumlashtirish orqali amalga oshiriladi. V.S. Kukushkin “Integratsiya - bu bir yoki bir nechta turli fanlar bo'yicha bir-biridan farq qiluvchi bilimlarning yaxlitlik xususiyatiga ega bo'lgan tizimga birlashishi jarayoni” deb hisoblaydi. Talabalarga zamonaviy hayotda juda muhim bo'lgan asosiy narsani ajratib ko'rsatish, tahlil qilish va umumlashtirishni o'rganishga yordam berish uchun turli xil bilimlarni yagona bir butunga birlashtirish juda zarur.

2.Integratsion yondashuv metodikasi

O'z darsini integratsiyalashgan usulda tashkil etayotgan o'qituvchi o'quvchilarning yoshi, aqliy rivojlanish darajasi va albatta qiziqishlari doirasiga mos tarzda vosita va usullar tanlaydi.

Integratsion dars loyihasining tematikasi o'quv dasturining qaysidir masalasiga tegishli bo'lishi mumkin, bunda alohida qaralgan iqtidorli o'quvchilar va umuman, sinf o'quvchilaridagi mazkur mavzu yuzasidan o'zlashtirish darajasini belgilovchi bilimni chuqurlashtirib o'rganish jarayonini differentsiallashtirish maqsad qilib olinadi.

Integratsion dars odatdagi darslardan:

- aniqligi, ixchamligi, o'quv materialining zich ko'lami;
- darsning har bir bosqichida integratsiyalanayotgan o'quv fanlarining har taraf lama mantiqiy shartlanganligi;

- berilayotgan o'quv materialni keng ko'lamlil axborotga egaligi bilan ajralib turadi.

Integratsiyalashgan darsda maqsadni bir necha fanlarning aloqadorligini inobatga olgan holda belgilash lozim bo'ladi. Bunday mashg'ulotda o'quvchiga beriladigan topshiriqlarning optimal yuklama ko'lamlini zimdan hisob-kitob qilib olish kerak.

Mashg'ulotni olib boruvchi bir necha o'quv fanlari o'qituvchilarining darsdagi faoliyati, xatti-harakati muvofiqlashtirilishi shart.

Mazkur mashg'ulotlarning pirovard natijada xulosalanishi talab qilinadi.

Integratsiyalashayotgan fanlarning bittasi asosiy deb olinishi talab etiladi. Misol uchun, boshlang'ich sinflarda o'tiladigan mehnat darslari mundarijasida integratsiya jarayonini ko'rib o'tsak. “Qozdan savatcha yasash” mavzusidagi mashg'ulotni o'tkazish. Ushbu mashg'ulotni tabiatshunoslik, matematika, odobnoma darslari hamda ingliz tili bilan uyg'unlashtirish mumkin bo'ladi. Boshlang'ich sinf mehnat darslarini integratsion-interfaol shaklda tashkil etishda, qurilish-konstruktorlik va texnik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib, shu turdagi o'yinlar ko'magida o'qituvchi hamda o'quvchining kreativligi oshadi. Bunda texnik moslamalar, qurilish detallari to'plami, konstruktorlar, mehnat o'yin qurollarining ba'zi turlari, mexanik, magnit, elektr, elektron va boshqa qurilmalarga urg'u beribgina qolmasdan, o'quvchilar ijodkorligi uchun audiovizual-multimedia vositalari va texnik predmetlarga o'rin ajratiladi.

Bunday o'yinlar bolalarning mazkur yosh xususiyatlariga mo'ljallangan bo'lishi bilan birga, ulardan mustaqil syujetli o'yinlarda, o'quvchilarning tadqiqotchilik xususiyatlarini takomillashtiruvchi bilishga oid o'yinlardan foydalanish mumkin. Dars jarayonida muayyan mexnat topshirig'ini bajarish jarayoniga oid elektron takdimotlar, darsning integratsion kiyofasini ta'minlovchi: tabiatshunoslik, matematika, ona tili va odobnoma, jismoniy madaniyat singari fanlararo bog'liklikka ishora qiluvchi turli videoroliklarni namoyish etish o'rinlidir.

Masalan, qog'ozdan har xil shakl va o'yinchoqlar yasash san'atiga doir mashg'ulotda shakli yasalayotgan jonivorga oid ertak, multfilm epizodlari ekranda namoyish etilishi, o'quvchilar tomonidan mavzuga oid she'r va maqollarning ifodali o'qib berilishi singari vositalar jarayonni tezlashtiradi, intensivlashtiradi. Shunday qilib, integratsion ta'limning samarasi ta'lim shaklini to'g'ri, pedagogik asoslangan tarzda tanlash bilan keskin ravishda bog'liq bo'lib, bunda har uch turdagi: ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlarning chuqur tahlili talab qilinadi. Predmetlararo integratsiyani, shuningdek, sog'lom muhit, o'zaro hurmat va ijodiy hamkorlik hukm surgan pedagogik jamoadagina amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Tizimli yondashuv: integratsiya-tizimi hisoblanib, natijada yanada yuqori darajadagi tizim yuzaga keladi.

Integratsiya jarayoniga nisbatan bir necha yondashuvlar yuzaga keladi:

* Gnoseologik yondashuv: integratsiya - haqiqatni anglashning turli usullari va shakllarini birlashtirishga asoslangan dunyoning ko'p o'lchovli polifonik rasmini shakllantirish usuli va jarayoni; bu yaxlitlikni shakllantirish jarayoni va natijasidir-boshqa ko'plab fazilatlar asosida yagona sifat; haqiqatni anglashning turli shakllarini bir-birini to'ldirishga asoslangan ta'lim jarayonini amalga oshirish printsipti.

* Germenevtik yondashuv: integratsiya - ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlarini birlashtirish, umumlashtirish, integral ta'lim dasturlarini, o'quv kurslarini, darslarni, tadbirlarni ishlab chiqish, ta'limning integral natijalarini olish va hokazolarga aylantirishda namoyon bo'ladigan prinsip.

* Faoliyat yondashuvi: integratsiya - dunyoni yaxlit bilishni va insonning amaliy muammolarni hal qilishda tizimli fikrlash qobiliyatini ta'minlaydigan vosita;

* Axborotli yondashuv: integratsiya-ta'lim mazmunini yangilashning yetakchi tendentsiyasi-katta ilmiy muammo. Bu yerda asosiy vazifa talabalarning dunyo bilan o'zaro munosabatlari kanallarini uning yaxlitligi va xilma-xilligida birlashtirish, voqelikni ko'p o'lchovli idrok etishning tabiiy imkoniyatlarini yangilashdir. Ta'lim bilimlarida integratsiya obyektlari quyidagilar bo'lishi mumkin: bilim turlari, ilmiy tushunchalar tizimi; qonunlar, nazariyalar, g'oyalar; obyektiv jarayonlar modellari.

Hozirgi vaqtda umumiy ta'limga asoslangan integratsiyaning quyidagi turlari va texnologiyalari mavjud:

- ta'lim mazmunini birlashtirish, ko'plab predmetlilikni kamaytirish, ta'lim sohalarini kengaytirish (V.V. Serikov kontseptsiyasi);

- o'quv fanlari mazmunini umumlashtirish (fan integratsiyasi ichidagi tushuncha-V.I. Zagvyazinskiy);

- didaktik birliklarning kengayishi (P. M. Erdniyev);

- o'quv fanlarini birlashtirish texnologiyalari (fizika + kimyo-A. I. Gurevich);

- turli xil texnologiyalar, usullar, texnikalarning bir xil fazoviy - vaqt koordinatalarida birlashishi (didaktik tizimlarni sintez qilish kontseptsiyasi-L. A. Artemeva,

- V.V. Gavriyuk, M.I. Mahmutov);

- ta'lim va tarbiya, o'qitish va mehnat, maktab va jamiyatning sa'y-harakatlarini bir butunga birlashtirish (jamiyatning ta'lim kuchlarini birlashtirish kontseptsiyasi-

- V.V. Semenov);

- ekologik ta'lim, "tabiat-inson" tizimini uyg'unlashtirish;

- global ta'lim;

- yaxlit, yaxlit ta'lim;

Zamonaviy maktab ta'limining an'anaviy mazmuni, ayniqsa tabiiy fanlar, parchalanib ketgan, intizomiy prinsip asosida qurilgan. Texnokratik paradigma doirasida ishlab chiqilgan bo'lib, u tabiiy fanlar holatini aks ettiradi va sinergetika yondavshuv deyarli yo'q, kimyoviy, biologik, ijtimoiy, sayyora, kosmik va boshqa tizimlarning o'zini o'zi tashkil etish va evolyutsiyasi tabiati va o'zaro bog'liqlik mexanizmlari to'g'risida ma'lumotlar kam.

Didaktika sinergetika g'oyalarini maktab ta'limi mazmuniga moslashtirish yo'lida hali ilk qadam tashlamoqda. U hamma narsaning birligini to'liq aks ettirishga, dunyoning yagona protsessual modelini - sinergik rasmni yaratishga imkon beradi, uning prizmasi orqali dunyo insoniyat oldida o'zaro ta'sir qiluvchi tizimlarning super iyerarxiyasi sifatida namoyon bo'ladi, unda hamma narsa - jonsiz va yovvoyi tabiat, inson hayoti va faoliyati, jamiyat va madaniyat - o'zaro bog'liqligi aks etadi.

Matematikada integratsiya-differensiatsiyaga (bo'linishga) teskari bo'lgan yig'ish (jamlash) harakati. Muayyan obyektga-maktabning o'quv rejasida 10 ta ta'lim yo'nalishi va yigirmadan ortiq alohida o'quv fanlari bo'yicha tabaqalashtirilgan ta'lim mazmuniga nisbatan qo'llanilganda, integratsiya operatsiyasi quyidagilarga qaratilgan:

- ilmiy asosda dunyoning yagona rasmini yaratish;

- turli xil obyektlarda materialning takrorlanishini yo'q qilish;

- turli xil fan bilim tizimlarining o'zaro bog'liqligi;
- maktab o'quvchilarining o'quv ish rejimini tushirish va optimallashtirish va boshqalar.

3. Xulosa

XXI asr ta'limda, shu jumladan o'qitish metodikasida chuqur islohotlar davrini boshlab berdi. Umumiy o'rta ta'limning maqsadlari o'zgardi, yangi ta'lim kontsepsiyalari, o'quv rejalarini standartlari yaratildi. Ta'lim mazmunini bayon qilish, ayrim o'quv fanlari orqali emas, balki yangicha integratsiyalashgan ta'lim asosida yondoshishni ko'zda tutmoqda. Maktab o'quv rejasidagi o'rganiladigan fanlar sonining ortishi, ayrim fanlar, jumladan, biologiya, geografiya, kimyo kabi tabiiy fanlarni o'rganishga ajratilgan vaqtning qisqarishiga olib keldi. Bu, o'z navbatida, tabiiy – ilmiy bilimlar sistemasini integrallash, uni o'qitishning tashkiliy shakllari, metodlari va vositalarini yangilash, yechimini topish zarur bo'lgan muammoni vujudga keltirdi. Bu muammoni yechish, ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liqdir. Ta'limni yangilash – uning noan'anaviy tashkiliy shakllari va metodlaridan foydalanishni, jumladan, unga integrativ yondashuvni talab etadi. Integratsiyani faqat turli fanlardan o'rganiladigan bilimlarning o'zaro bog'lanishi deb tushunmay, balki o'qitish texnologiyalari, metodlari, shakllarining ham integratsiyasi sifatida tushunish lozim. Ularni to'g'ri amalga oshirish ta'lim samaradorligini ta'minlaydi.

Ta'lim mazmunini birlashtirish bolaning aqliy rivojlanishini kuchaytirish (boyitish), bolalar faoliyatining o'ziga xos turlarida namoyon bo'ladigan imkoniyatlarini amalga oshirishga qaratilgan: o'yin, amaliy, vizual. Aqliy funktsiyalar avtonom tarzda emas, balki yaxlit shaxsning xususiyatlari sifatida o'zaro bog'liq holda rivojlanadi. Tarbiyalanuvchining shaxsiyatini shakllantirishda aqliy va hissiy jarayonlarni kompleks rivojlanishi muhim. Demak, bugungi kunda integratsion yondashuvni ta'lim amaliyotiga joriy etish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Integratsion yondashuvni ta'lim amaliyotiga joriy etish uchun avvalam bor o'qituvchilarni bu boradagi bilim, malaka va ko'nikmalarini yanada takomillashtirishga e'tibor qaratish zarur.

Integratsiyalashgan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik va yuqori professionallikni talab qiladi. Bunday darsni ishlab chiqishda o'qituvchi quyidagilarni hisobga olishi kerak:

1. Darsning maqsadi (bu mavzuni o'rganish vaqtini qisqartirish, talabalar bilimidagi bo'shliqlarni bartaraf etish, ustuvorliklarni qayta taqsimlash va h.k. bo'lishi mumkin);
2. Obyektlarni tanlash, ya'ni dars maqsadlariga javob beradigan ma'lumot manbalari;
3. Tizimni tashkil etuvchi omilning ta'rifi, ya'ni turli xil ma'lumotlarni birlashtirish uchun asos topish (bu g'oya, hodisa, tushuncha yoki ob'ekt);
4. Yangi kurs strukturasi shakllantirish, ya'ni bilimlarning funktsional maqsadining o'zgarishi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismailova, Z.K., Khimmataliev, D.O., Khashimova, M.K., Baybaeva, M.K., Ergashev, B.B. Integrative approach to designing the content of secondary specialized vocational education | Enfoque integrador para diseñar el contenido de la educación profesional secundaria especializada. *Opcion*, 2020, 36(91), c. 25–41. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/31834>.
2. Омельченко С.В. Интеграция как педагогическое явление // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 11-2. – С. 302-303; URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=8412>
3. Khimmataliev, D.O, Khashimova, M.K, Karimova, N.N, Dumarova, N.Q The use of modular technology in education. *Journal of Critical Reviews*, 2020, 7(5), c.802–804. <https://jcreview.com/paper.php?slug=the-use-of-modular-technology-in-education>
4. Ismailova, Z., Khimmataliev, D., Khashimova, M., Fayzullaev, R., Sadikova, F. The role of modern women in society and family | El papel de la mujer moderna en la sociedad y la familia *Opcion*, 2019, 35(Special Issue 21), c. 734–751. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24727>

5. Nadelhoffer T. *Moral Psychology: Historical and Contemporary Readings* / T. Nadelhoffer, E. Nahmias, S. Nichols (eds.). – Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. – 390 p. – URL: https://archive.org/details/isbn_9781405190190/page/n5/mode/2up.
6. Voyer B.G. *Moral Psychology* / B.G. Voyer, T. Tarantola. – Springer Cham, 2017. – 167 p. – URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61849-4>.
7. Doris J. *Moral Psychology: Empirical Approaches* / J. Doris, S. Stich, J. Phillips, L. Walmsley, E.N. Zalta (ed.). – Stanford University, 2020. – online edn. – URL: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/moral-psych-emp/>.
8. Vargas M. *The Oxford Handbook of Moral Psychology* / M. Vargas, J.M. Doris (eds.). – Oxford Academic, 20 Apr. 2022. – online edn. – URL: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198871712.001.0001>.
9. Ellemers N. *The Psychology of Morality: a review and analysis of empirical studies published from 1940 through 2017* / N. Ellemers, J. van der Toorn, Y. Paunov, T. van Leeuwen // *Personality and Social Psychology Review*. – 2019. – 23(4). – P. 332-366. – URL: <https://doi.org/10.1177/1088868318811759>.
10. *Moral Education and Development* / eds. de Ruyter, D.J., Miedema S. – Sense Publishers Rotterdam, 2011. – 253 p. – URL: <https://doi.org/10.1007/978-94-6091-716-5>.
11. Higgins-D'Alessandro A. *Dancing up a spiral staircase: learning how best practices and policies intertwine lifelong moral development with education* / A. Higgins-D'Alessandro // *Journal of Moral Education*. – 2011. – Vol. 40. – № 3. – P. 397-405. – URL: <https://doi.org/10.1080/03057240.2011.596343>.
12. Wong M.-Y. *University students' perceptions of learning of moral education: a response to lifelong moral education in higher education* / M.-Y. Wong // *Teaching in Higher Education*. – 2023. – Vol. 28. – №3. – P. 654-671. – URL: <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1852201>.
13. Rehren P. *Another Brick in the Wall? Moral Education, Social Learning, and Moral Progress* / P. Rehren, H. Sauer // *Ethical Theory and Moral Practice*. – Dec 2022. – online edn. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10677-022-10351-3>.
14. Молчанов С.В. *Ценностно-моральное развитие личности / Сведения о курсе, предоставленные разработчиком*. URL: <https://istina.ips.ac.ru/courses/11606833/>.
15. University of Southampton. *Courses – Modules – PSYC3081 Moral Psychology*. URL: <https://www.southampton.ac.uk/courses/modules/psyc3081>.
16. Mayer J. D. *Emotional intelligence information* [Electronic resource.]. URL: http://www.unh.edu/emotional_intelligence
17. Дунаева О.Н. *Рабочая программа дисциплины «Психология морального развития и нравственной зрелости личности»*. Челябинск, 2017. URL: <https://www.susu.ru/sites/default/files/univeris/ad0f29e4-c6f1-47c5-841b-367857418bc6.pdf>.
18. Николаев А.В. *Проблема духовно-нравственного воспитания личности и основные научно-теоретические подходы к решению данной проблемы* / А.В. Николаев, П.С. Счастливый. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-lichnosti-i-osnovnye-nauchno-teoreticheskie-podhody-k-resheniyu-dannoy-problemy/viewer>.
19. Петракова, Т.И. *Духовные основы нравственного воспитания: монография*. – URL: <http://www.verav.ru/common/magazin.php?num=9>.
20. Абдуллаева, Н. М. *Интеграционный метод обучения в школах и его особенности* / Н. М. Абдуллаева. — Текст : непосредственный // *Молодой ученый*. — 2018. — № 12 (198). — С. 141-142. — URL: <https://moluch.ru/archive/198/48825/>.
21. Mayer J. D., Salovey P. *Emotional intelligence* [Electronic resource.]. URL: http://www.unh.edu/emotional_intelligence/.
22. *Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб.* / Под ред. Ю. И. Александрова. — СПб.: Питер, 2003. — 496 с. <http://library.lgaki.info:404/2019/>.
23. Ковалев, Александр Григорьевич. *Психология личности [Текст] : Учеб. пособие* / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. - Ленинград: [б. и.], 1963. - 264 с.; 22 см.